

Universität Bern

Bachelorarbeit

Wasserretention von Schnee

Die Erkenntnisse eines Feldversuchs

Autor

Tobias Thomi

tobias.thomi@hotmail.com

18-928-267

Betreuerin

Bettina Schaepli

bettina.schaepli@giub.unibe.ch

Philosophisch-naturwissenschaftliche Fakultät
Forschungsgruppe Hydrologie, Geographisches Institut

Danksagung

Ich möchte mich herzlich bei Bettina Schaepli bedanken, die mich beim Schreiben dieser Arbeit betreute. Sie unterstützte mich mit diversen Anregungen und hatte stets eine hilfreiche Antwort auf meine Fragen.

Zusammenfassung

Die Wasserretention von Schnee ist ein wichtiger Kennwert für die exakte Modellierung des Wasserflusses in einer Schneedecke. Allerdings wird die Wasserretention in aktuellen Schneedeckenmodellen weitgehend vernachlässigt, da sich Schnee in einer permanenten Metamorphose befindet und sich somit die Parametrisierung der Wasserretention schwierig gestaltet. In dieser Arbeit wurde ein Feldversuch entwickelt, mit welchem Schneeproben aus bestimmten Schneeschichten auf ihre Wasserretention untersucht wurden. Dabei konnten keine Wasserretentions-Werte für spezifische Schneearten generiert werden, da der Versuch und dessen Durchführung bis zum Messende angepasst wurden. Jedoch wurden verschiedene Erkenntnisse gewonnen, welche in der Fachliteratur kaum thematisiert werden und aufzeigen, dass für das Nachvollziehen moderner Laborarbeiten mehr Hintergrundwissen notwendig ist. So werden zentrale Faktoren wie die Wichtigkeit und die Auswirkungen der Wasserinputs-Menge zu einer Schneeprobe oder die Beschränkung der lateralen Fliesswege, wenn Schnee in einem Zylinder platziert wird, aktuell nicht behandelt und genannt. Somit bietet diese Arbeit eine Übersicht diverser Schwierigkeiten hinsichtlich der Untersuchung der Wasserretention von Schnee, welche in modernen Forschungsarbeiten oftmals vernachlässigt werden.

Inhalt

1. Einleitung.....	1
1.1 Relevanz des Themas	2
1.2 Stand der Forschung	3
1.3 Forschungsziel.....	5
2. Entwicklung einer Messmethode.....	6
2.1 Entwicklungsstrategie	6
2.2 Untersuchungsgebiet	6
2.2 Entwicklungsablauf	6
3. Ergebnisse	8
3.1 Versuchsaufbau.....	8
3.2 Ablauf einer Messung	9
3.3 Messresultate.....	10
3.4 Beobachtungen der Fließwege	12
4. Diskussion.....	14
4.1 Arten der Wasserretention	14
4.2 Schwierigkeiten	15
Schlussfolgerung & Ausblick.....	18

1. Einleitung

Die Perkolation von Wasser durch Schnee ist ein zentrales Forschungsgebiet der Schnee-Hydrologie. Eng mit diesem Thema verbunden ist die Wasserretention, auch Rückhaltekapazität genannt, welche die Fähigkeit eines bestimmten Körpers, Wasser in seiner flüssigen Form zu speichern, beschreibt. Besonders in der Bodenkunde ist die Wasserretention beziehungsweise die Feldkapazität ein intensiv erforschtes Themengebiet, da der Bodenwassergehalt ein wichtiger Kennwert für den Ackerbau, den Oberflächenabfluss usw. ist. Dabei ist die Wasserretentionsfähigkeit von der Korngrösse des Bodens abhängig, da diese den Porenzwischenraum und somit auch die Kapillarkräfte, welche der Schwerkraft entgegenwirken, definiert (Fohrer et al., 2016).

Die Problematik bei der experimentellen Untersuchung der Wasserretention von Schnee im Vergleich zu Böden begründet sich darin, dass der Wasserfluss schwierig zu beobachten ist, ohne die Struktur des Schnees zu verändern und die Resultate zu verfälschen. Zudem durchläuft Schnee verschiedenste Metamorphosen und befindet sich daher permanent in einem natürlichen Strukturwandel. So besteht Neuschnee aus sechseckigen Eiskristallen und wiegt in der Regel weniger als 100 kg/m^3 , während beim Altschnee durch das wiederholte Schmelzen und Gefrieren sowie durch den Druck des aufliegenden Schnees die Eiskristalle sintern und das Gewicht oft über 400 kg/m^3 beträgt (Institut für Schnee und Lawinenforschung, 2021). Daher sind für praktische Untersuchungen und für die Parametrisierung von Modellen der Wasserretention stets genaue Kenntnisse über den aktuellen Zustand des Schnees notwendig. All dies resultiert darin, dass die Erarbeitung der Wasserretentionswerte von Schnee im Feld fehleranfällig und komplex ist. Somit sind wichtige Kennwerte zur Modellierung der Rückhaltekapazität derzeit ausstehend.

Die folgende Abbildung ist eine vereinfachte Darstellung der möglichen Fließwege von Wasser in einer Schneedecke. Mit Regen- und Schmelzwasser gibt es zwei Formen des Wasser-Inputs in eine Schneedecke. Dieser Wasser-Input kann aktuell weitgehend modelliert und gemessen werden. Die anschliessende Verteilung und Speicherung des Wassers sowie der Abfluss aus der Schneedecke sind wesentlich komplexer zu modellieren. Dies liegt einerseits an den fehlenden Informationen zur Wasserretention und andererseits an den vielseitigen Verteilungsmöglichkeiten (Yamaguchi et al., 2010).

Abbildung 1: Perzeptuelles Modell der Wasserverteilung in einer Schneedecke (eigene Darstellung)

1.1 Relevanz des Themas

Grundsätzlich kann der Flüssigwasseranteil in einer Schneedecke für grössere Flächen mittels Radarsysteme ermittelt werden, ohne dass Informationen zur Wasserretentionsfähigkeit des Schnees und der Eisschichten notwendig sind (Institut für Schnee und Lawinenforschung, 2021). Allerdings können mit dieser Methode lediglich Momentaufnahmen generiert werden und eine genaue Bestimmung des Wasseranteils pro Schneeschicht ist nicht möglich. Für spezifische Informationen zur räumlichen und zeitlichen Verteilung von Wasser in einer Schneedecke werden simple Feldtests wie der «Hand-Squeeze-Test» oder elektrische Messgeräte wie eine «Snow Fork» oder ein «Denoth Meter» verwendet (Techel und Pielmeier, 2011). Allerdings müssen diese Messungen mehrfach wiederholt werden, damit die Resultate als valide für eine Region gelten. Somit sind sie zeit- und kostenintensiv.

Für Prognosen und Modelle ist ein exaktes Verständnis der physikalischen Prozesse bei der Perkolaton von Wasser durch Schnee, Firn und Eis essenziell (Van As, D. et al., 2016: 2). Dieses Verständnis ist gemäss dem aktuellen Stand der Forschung jedoch limitiert, da die Wasserretention noch ungenügend erforscht ist. Folgende zwei Themen sollen illustrieren, weshalb die Wasserretention von Schnee mit Blick auf die Zukunft ein wichtiger Kennwert ist. Vereinfacht lassen sich die Themen in zwei Kategorien - Lawinenvorhersage und Hochwasservorhersage - aufteilen:

Lawinenvorhersage

Die Lawinenprognostik ist exemplarisch für jene Kategorie von Forschungsfeldern, welche von Modellen zum Wassergehalt in einer spezifischen Schneeschicht profitieren könnten.

Die Prognose von Lawinen basiert auf diversen Einflussfaktoren. Einerseits werden die Schneedecken auf die Anzahl und die Mächtigkeit, sowie das Alter und den Wassergehalt der Schneeschichten untersucht. Andererseits spielt die Struktur der Umgebung mit Bewaldung und Hangneigung eine zentrale Rolle. Dabei ist der Wassergehalt und damit verbunden die Wasserretention des Schnees nicht nur bei Nassschneelawinen wichtig, sondern für die meisten Lawinenformen. Dies liegt daran, dass das Wasser die Schneeschichten erschwert und somit die Scherkraft erhöhen kann. Zudem führt Wasser zu einer Destabilisierung zwischen den Schichten indem es die Bindungen zwischen den Eiskristallen abschwächt, was in einer Schwachschicht resultiert (Institut für Schnee und Lawinenforschung 2021).

Hochwasservorhersage

Die Hochwasserprognostik ist exemplarisch für jene Kategorie von Forschungsfeldern, welche sich für den Abfluss aus einer Schneedecke interessiert und daher von genaueren Modellen zur hydraulischen Leitfähigkeit profitieren könnten.

Bei Schneeschmelze oder «Rain-On-Snow-Events» versickert Wasser durch den Schnee und trifft schliesslich auf den Boden (Fohrer et al., 2016). Danach kann das Wasser im Falle von Bodenfrost oder einer Sättigung des Bodens zwischen der Schneedecke und dem Boden abfliessen (Abb.1). Ist dieser Abfluss aussergewöhnlich gross, droht Hochwasser. Vertieftes Wissen über die Wasser-Rückhaltekapazität von Schnee würde genauere Einschätzungen zur Wassermenge des Abflusses in einem bestimmten Zeitraum ermöglichen und somit zur Gefahrenprävention beitragen.

1.2 Stand der Forschung

Feldarbeit

Bereits 1938 versuchten Hughes und Seligman eine Messmethode zur Bestimmung der Wasserretention von Schnee im Feld zu entwickeln. Bei ihrem ersten Experiment füllten sie einen Stahlzylinder mit Schnee und übergossen diesen mit einer gemessenen Menge an Wasser. Die Idee war, das Schneepaket vor und nach der Wasserzugabe zu wägen und somit die zurückgehaltene Wassermenge zu ermitteln. Nach 15 Minuten stellten sie fest, dass die Oberflächenspannung und die Kapillarkräfte ein Austropfen des Flüssigwassers aus dem Schneepaket verhindern und sich das Wasser lediglich im unteren Drittel aufstaut. Für das zweite Experiment unterteilten Hughes und Seligman den Stahlzylinder in zwei Schneepakete indem sie einen Gitterdraht in der Mitte einbauten. Anschliessend untersuchten sie den Gewichtsunterschied des oberen Schneepakets, da das Wasser nun ins tiefere Schneepaket versickern konnte und somit eine Retention messbar war (Hughes & Seligman 1938).

The results were : —

Type of Snow.	Density.	Weight		Retentivity per cc. of Snow (cc.)
		of Snow (gms.).	of Water Retained (gms.).	
Newly fallen snow. .	0.21	44	49.3	0.24
A fine grained firm. .	0.55	93	32	0.19

Abbildung 2: Die Messresultate von Hughes und Seligman (1938)

Ihre Resultate (Abb. 2) müssen kritisch betrachtet werden, da der Versuch nur vage beschrieben wurde, Massangaben fehlten und keine Information zur Spannweite der Messreihe gegeben wurden. Dennoch resultierten zwei grundlegende Erkenntnisse daraus:

1. Je höher die Schneedichte umso tiefer die Wasserretention
2. Neuschnee kann mehr Wasser zurückhalten als sein Eigengewicht

Knapp 20 Jahre später entwickelte Gerdel (1954) ein Messgerät, welches auf den Unterschieden der Dielektrizitätskonstante von Wasser und Eis basierte und untersuchte damit die Versickerungsgeschwindigkeit sowie die Retentionsmenge von Wasser in Schnee. Das Gerät ermöglichte es, im Unterschied zum Feldversuch von Hughes und Seligman, Retentionsänderungen in Abhängigkeit von der Zeit zu messen. Aus den Messresultaten in Abbildung 3 ging hervor, dass mit einer Zunahme der Schneedichte auch die Versickerungsgeschwindigkeit zunimmt. Zudem wurde bestätigt, dass die Wasserretention von dichtem Schnee tiefer ist, wobei die spezifischen Werte nicht mit den Resultaten von Hughes und Seligman (1938) verglichen werden können, da verschiedene Schneearten untersucht wurden und die beigefügte Wassermenge variierte.

Table 1--Transmission of water through snow

Snow density	Probe spacing	Water applied	Transmission rate ^a	Free-water content of snow ^b			Duration of observation
				Initial	Peak	End	
gm/cm ³	in	in	in snow/min	pct	pct	pct	min
0.35	25	2.0	1.1	4.0	16.2	5.5	19
0.35	41	2.0	1.1	1.4	9.3	1.1	19
0.40	7	0.8	0.9	3.8	6.2	1.1	18
0.40	17	0.5	3.7	4.1	6.2	1.7	18
0.46	6	2.0	12.0	6.0	10.7	5.1	48
0.46	12	2.0	16.0	4.0	9.8	0.9	48
0.46	18	2.0	18.0	4.0	10.3	0.9	48
0.46	6	2.0	24.0	5.0	10.3	2.6	35
0.46	12	2.0	24.0	2.9	10.3	0.7	35
0.46	6	2.0	24.0	3.0	10.3	2.0	35

^aComputed from time interval between peak flow and spacing of capacitor probes.
^bInterpolated from calibration curve derived from capacitance readings and calorimeter measurements on three or more snow samples collected during each experiment.

Abbildung 3: Die Messresultate von Gerdel (1954)

Trotz diesen Erkenntnissen, verwendeten seither verschiedene Forschende in der Fachliteratur, namentlich Braun und Lang (1986), sowie Blöschl und Kirnbauer (1991) einen zufällig geschätzten Wasserretentionswert von 10% des Schneeeigengewichts. Dieser Wert basiert auf keinen Forschungsgrundlagen. Zudem haben die vorgestellten Feldversuche gezeigt, dass sich die Wasserretention nicht für Schnee im Allgemeinen bestimmen lässt, sondern für jede Schneeart spezifisch festgelegt werden muss.

In jüngerer Zeit wurden zahlreiche Feldversuche zu verwandten Themen der Wasserretention unternommen. Beispiele sind die Tracer-Experimente von Jordan (1995) zur Untersuchung der Kapillarität von Schnee oder Samimi und Marshall (2017), welche mittels «Time Domain Reflectometry» (TDR) und Thermistoren die Schmelzwassermenge und Versickerungsgeschwindigkeit in alpinen Gletschern untersuchten. Jedoch sind Feldexperimente zur Wasserretention von Schnee nach den 80er Jahren in der Fachliteratur kaum auffindbar.

Laborarbeit

Forschende scheinen sich seit 1980 weitgehend einig zu sein, dass Feldversuche wegen den sich stetig wandelnden Schnee- und Wetterverhältnissen wenig erfolgsversprechend oder zu zeit- und kostenaufwändig sind. Somit wird derzeit überwiegend im Labor zur Wasserretention geforscht. Viele der modernen Ansätze basieren auf dem Zylinderexperiment von Hughes und Seligman (1938) in Kombination mit moderner Technik wie Kalorimetern oder jüngst auch «Magnetic Resonance Imaging» um die Perkolations des Wassers genau zu studieren (Adachi et al., 2020). Dabei ist die «Water Retention Curve» (WRC) derzeit die geläufigste Form, in welcher die Forschenden ihre Resultate zur Wasserretention präsentieren. Bei der WRC wird jeweils die Wasserretention in Abhängigkeit einer Schneeeigenschaft geplottet. In den meisten Forschungsarbeiten wird eine Kombination von Korngrösse und Dichte als Eigenschaft gewählt. (Yamaguchi et al., 2010, Yamaguchi et al., 2012, Adachi et al., 2020). In Abbildung 4 ist die WRC zu den Messergebnissen von Adachi et al. (2020) zu sehen. Bei ihrem Versuch wurde Wasser über einen 8 cm hohen mit Schnee gefüllten Zylinder gegossen um anschliessend mittels MRI den Wasseranteil pro Höhe zu bestimmen. Diese Methodik haben sie für drei Schneearten durchgeführt, welche sie als « S, M und L» bezeichneten. Als Ergebnis lässt sich aus der Bewässerungskurve (boundary wetting curve) und der Entwässerungskurve (boundary drying curve) die jeweilige Retention für drei Formen von Altschnee ablesen.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass viele Messmethoden erfolgsversprechend erscheinen, jedoch kein bestimmtes Experiment oder Resultat genügend ausgereift ist, um in aktuellen Schneemodellen als Grundlage zur Modellierung der Wasserretention zu dienen.

Abbildung 4: Die Messresultate von Adachi et al. (2020) dargestellt mittels einer «boundary wetting curve» und einer «boundary drying curve»

1.3 Forschungsziel

Die Kernaussagen aus Kapitel 1.1 und 1.2 sind:

1. Die Wasserretention ist ein zentraler Kennwert für die Modellierung des Wasserflusses in Schnee
2. Die Wasserretention wird derzeit hauptsächlich im Labor erforscht

Der Paradigmenwechsel von Feldarbeit zu Laborarbeit in der Erforschung der Wasserretention passierte in den 80er Jahren (*Kap. 1.2*). Die Gründe für diesen veränderten Forschungsansatz sind allein aus dem Lesen der Fachliteratur kaum ableitbar. Dies liegt daran, dass nur die wenigsten Experten, welche ein Experiment zur Messung der Wasserretention von Schnee entwickelt haben, die Schwierigkeiten und Messfehler bei Feldversuchen beschrieben haben. Zwar gibt es Fachliteratur, welche die Problematik von Messung und Modellierung hinsichtlich der Wasserretention von Schnee im Allgemeinen zusammenfasst (Van As et al., 2016), jedoch wäre für ein vertieftes Verständnis von Experiment und Resultat eine Erläuterung zu den Schwierigkeiten des spezifischen Versuchs notwendig.

Mit der eigenen Entwicklung eines Feldversuchs sollen daher nicht nur Messwerte zur Wasserretention generiert werden, sondern auch nicht-dokumentierte Schwierigkeiten aufgedeckt werden. Somit werden die folgenden Ziele verfolgt:

Übergeordnetes Ziel

- Entwicklung einer Methode zur Bestimmung der Wasserretention von Schnee im Feld (*Kap. 2, 3.1, 3.2*)

Untergeordnete Ziele

- Wasserretention für spezifische Schneearten bestimmen (*Kap.3.3*)
- Beobachtungen zum Wasserfluss im Schnee generieren, welche für die Feldmethode von Relevanz sind (*Kap. 3.4*)
- Schwierigkeiten in der Bestimmung der Wasserretention von Schnee im Feld dokumentieren (*Kap. 4.2*)

2. Entwicklung einer Messmethode

2.1 Entwicklungsstrategie

Die Forschungsarbeit begann anfangs März 2021. Somit ging der Winter und damit verbunden der Schnee in dieser Saison bereits auf sein Ende zu. Es galt daher möglichst schnell mit der Entwicklung einer Messmethode loszulegen. Entsprechend wurde sofort ein erstes Messkonzept zur Bestimmung der Wasserretention entwickelt, welches anschliessend gemäss «trial and error» laufend angepasst wurde. Dabei wurde der Versuch bewusst simpel gehalten, da einerseits keine hochentwickelten Gerätschaften zu Verfügung standen und andererseits ein einfaches Experiment eine grössere Messreihe ermöglichte.

2.2 Untersuchungsgebiet

Damit die Wasserretention im Feld untersucht werden konnte, musste das Untersuchungsgebiet folgende Bedingungen erfüllen:

- Kein Niederschlag oder starke Sonneneinstrahlung zum Zeitpunkt der Messungen, da dies zu einem unbekanntem Wasserinput oder Schmelzprozessen führen würde.
- Temperaturen müssen um die Null Grad Celsius sein, damit einerseits kein natürlicher Schmelzprozess im Gange ist und andererseits Wasser nicht gefriert.
- Die Schneedecke muss eine Mächtigkeit von mindestens 30 cm aufweisen, damit Schneeproben entnommen werden können, ohne dass die Schneestruktur bei der Entnahme verändert wird.
- Keine Hangexposition oder Schneeverhältnisse, welche die messende Person der Lawinengefahr aussetzt.

In Anbetracht dieser Anforderungen wurden die meisten Messversuche im Schattenhang der Eigernordwand bei Grindelwald, Bern durchgeführt, da es dort gesicherte Wanderwege gibt und die Schnee- sowie die Wetterverhältnisse die Bedingungen meist erfüllten.

2.2 Entwicklungsablauf

Konzept

Das erste Konzept zur Messung der Wasserretention von Schnee bestand aus einem Zylinder, unter welchem ein Fliegennetz angebracht wurde (Abb. 5). Mit diesem Zylinder wurde Schnee aus einer homogenen Schneeschicht entnommen, wobei der Zylinder bis zum Rand mit Schnee gefüllt wurde. Anschliessend wurde eine gemessene Menge an rot-gefärbtem Wasser direkt aus einer PET-Flasche darübergegossen.

Abbildung 5: Links - Zylinder mit Fliegennetz; Mitte - Übersättigtes Schneepaket mit erkennbaren Fließmustern und erhöhter Wasseransammlung in der Tiefe; Rechts – Stark übersättigtes Schneepaket

Die Idee war, das Schneepaket vor und nach der Bewässerung zu wägen, wobei der Gewichtsunterschied die Retentionskapazität der Untersuchten Schneeart darstellen sollte. Allerdings erschien die Retentionsfähigkeit des Schnees mit diesem Modell grenzenlos, da die Gitterstruktur des Fliegennetzes zu eng und die Oberflächenspannung des Schnees zu gross war. Als Konsequenz konnte das Wasser auch nach über 30 Minuten nicht austropfen und die Schneepakete wurden übersättigt, ohne dass Informationen zur Wasserretention gewonnen werden konnten. Zudem wurde bei der Analyse der Fliesswege im Schnee offensichtlich, dass die direkte Wasserzufuhr aus einer PET-Flasche die Entwicklung von präferentiellem Fluss übernatürlich begünstigte.

Anpassungen

Aus den Erkenntnissen des ersten Konzepts resultierten diverse Anpassungen. Einige davon wie beispielsweise die Platzierung eines Schwammes unter dem Schneepaket, welcher der Simulation von tiefer liegenden Schneeschichten dienen sollte, wurden direkt verworfen. Andere Anpassungen, wie die Wasserzugabe über einen Filter mit einer dünnen Schneeschicht um Schmelzwasser zu simulieren, wurden erst nach längerer Evaluation verworfen. In beiden Fällen war die Verwerfung auf bessere Alternativen zurückzuführen und war nicht zielbringend. Folgende Veränderungen haben es in den finalen Feldversuch geschafft:

- Unter den Zylinder mit dem zu untersuchenden Schneepaket wurde ein schneegefüllter Becher platziert, damit das Wasser wie in einer Schneedecke in tiefere Schichten perkolieren kann.
- Es wurde ein Gitterdraht anstelle des Fliegengitters installiert, dessen Struktur wesentlich grober ist, um keine unnatürliche Stauschicht zu erschaffen.
- Die PET-Flasche wurde so präpariert, dass das Wasser langsam aus mehreren Löchern tröpfelte um die mechanische Einwirkung des Wassers auf den Schnee zu minimieren.
- Das Experiment wurde in anderer Grösse dupliziert, um parallel arbeiten und Messresultate vergleichen zu können.

Neben den Anpassungen der Gerätschaften, waren auch diverse Veränderungen und Erweiterungen in der Durchführung der Messungen notwendig. So wurde bei den ersten Versuchen kein Timer nach der Wasserbeigabe gesetzt und erst am dritten Messtag wurde eine Wartezeit von 15 Minuten festgelegt. Für die Wartezeit wurden 15 Minuten festgelegt, damit mehrere Experimente innerhalb einer Stunde möglich sind und somit mehrere Resultate zum gleichen Metamorphose-Stadium des Schnees möglich sind. Des Weiteren wurden verschiedene Techniken zur Schneeentnahme mittels Zylinder erprobt, um jeweils die Schneestruktur möglichst nicht zu verändern. Zudem konnten simple Arbeitsschritte wie das Wiegen eines Gegenstandes im Feld kleine Herausforderungen darstellen, da eine Waage einen harten und ebenen Untergrund benötigt und dieser im Gelände zuerst konstruiert werden musste. Dementsprechend mussten sämtliche Arbeitsschritte getestet und geübt werden um eine Messroutine zu entwickeln, welche einen Vergleich der Resultate erlaubte.

3. Ergebnisse

3.1 Versuchsaufbau

Der finale Feldversuch zur Bestimmung der Wasserretention von Schnee entstand nach 8 Feldtagen und über 20 Messversuchen, welche sporadisch im Zeitraum vom 06.03.2021 bis zum 01.04.2021 stattfanden. In der Spanne vom 01.04.2021 bis am 13.04.2021 wurden anschliessend weitere 10 Messungen mit dem finalen Versuchsaufbau durchgeführt. Dieser Aufbau sowie die übrigen Gegenstände, welche für eine Messung benötigt wurden, sind in Tabelle 1 notiert und in Abbildung 6 dargestellt.

Tabelle 1: Liste der Gegenstände, welche bei den Feldmessungen gebraucht wurden

1.	Messzylinder (klein) (h=11; r=3.64 cm)	2.	+ Perkolationsbecher(klein)
3.	Messzylinder (gross) (h=14.9 cm; r=5 cm)	4.	+ Perkolationsbecher (gross)
5.	Thermometer	6.	Küchenwaage
7.	Notizbuch	8.	Schaufel
9.	Wasserflasche	10.	Färbemittel
11.	Mischbecher	12.	Massstab

Abbildung 6: Übersicht der Messgegenstände mit Nummerierung gemäss Tabelle 1

Die Konstruktion des kleinen und grossen Zylinders waren identisch. Es handelte sich jeweils um eine Plastikröhre, unter welcher ein Gitterdraht mit Viereck-Struktur von 0,5 x 0,5 cm befestigt wurde. Das Volumen der beiden Messzylinder belief sich auf 457 cm³ für den kleineren und 1171 cm³ für den grösseren Zylinder. Für die Perkolationsbecher, welche unter die Messzylinder platziert wurden, war lediglich der Durchmesser von Bedeutung, welcher mindestens so gross wie jener der Messzylinder sein musste. Sowohl bei der Küchenwaage wie auch dem Thermometer handelte es sich um handelsübliche Messgeräte. Beide Messgeräte wurden vor der Feldarbeit auf Messfehler und -abweichungen überprüft, wobei nichts dergleichen festgestellt wurde. Der Deckel der PET-Flasche wurde mit 5 Löchern versehen, um einen verlangsamten Wasserabfluss zu erreichen.

3.2 Ablauf einer Messung

Entscheidend war die Die Art und Weise wie der Versuch durchgeführt wurde, da dies die Messresultate massgeblich prägte. Folgende Schritte sind eine exakte Beschreibung des Messablaufs.

1. **Standortwahl** – Da Schnee und Wetterbedingungen innerhalb von Bergregionen lokal stark variieren können, musste nicht nur das Untersuchungsgebiet (*Kap. 2.2*) mit Bedacht gewählt werden, sondern auch der spezifische Standort, wo gemessen wurde. Somit galt es, das umliegende Gelände nochmals auf die Bedingungen aus Kapitel 2.2 zu überprüfen, um festzustellen, ob beispielsweise zur gegebenen Uhrzeit ein bestimmter Hang besonders stark von der Sonne bestrahlt wurde. Die grösste Herausforderung bei der Standortwahl war es eine Schneedecke zu finden, deren oberste Schneesicht eine Mächtigkeit aufwies, welche der Höhe des Zylinders entsprach oder höher war, um sicherzustellen, dass die Probe nur einer Schneeart enthielt und keine Eisschichten dazwischen lagen.
2. **Vorbereitung der Arbeitsfläche** – Nachdem der Standort festgelegt wurde, musste je nach Lokalität mittels Schneeschaufel eine Arbeitsfläche geschaffen werden. Bei starker Hangneigung oder bei viel Neuschnee, ermöglichten die umgedrehten Ski oft die einzige waagrechte und trockene Arbeitsfläche.
3. **Standort-, Wetter- und Schneebeschreibung** – War die Vorbereitung abgeschlossen, galt es die Umweltbedingungen, welche für die Wasserretention von Schnee relevant sind, festzuhalten. Dazu gehörte eine Beschreibung des Schnees, wobei das Alter der obersten Schneesicht über Wetterdienste geschätzt werden konnte und die Korngrösse von Auge qualitativ beurteilt wurde. Zudem musste die Aussentemperatur gemessen und die Bewölkung verzeichnet werden, um allfällige Schmelzprozesse des Schnees zu registrieren. Schliesslich wurde noch die Position der Messung festgehalten um im Nachhinein die Messserie besser nachvollziehen zu können.
4. **Wasserpräparation** – Der erste Schritt der eigentlichen Messung lag im Präparieren des Wassers, welches im Anschluss über den Schnee gegossen wurde. Dazu musste überprüft werden, ob das Wasser kalt genug - weniger als 5 Grad Celsius - war, bevor es im Mischbecher mit roter Lebensmittelfarbe versetzt wurde. Danach wurde das Wasser vom Mischbecher in die modifizierte PET-Flasche umgeschüttet und gewogen, um die genaue Wassermenge zu notieren. Schliesslich wurde die PET-Flasche im Schnee platziert, damit sich das Wasser, falls nötig, zusätzlich abkühlen konnte.
5. **Schneeprobe entnehmen** – Um den Messzylinder mit Schnee zu füllen wurde die gewählte Schneesicht mit einer Schaufel untergraben. Anschliessend wurde der Messzylinder langsam und drehend von unten eingeführt bis ein Anschlag durch den Gitterdraht erreicht wurde und der Zylinder randvoll war. War der Messzylinder nach der Entnahme über den Rand gefüllt oder klebte Schnee an der Aussenwand, wurde der überschüssige Schnee mit einem Lineal entfernt. Danach wurde das Schneepaket im Messzylinder gewogen, wobei die Waage auf hartem Untergrund platziert wurde um Messfehler zu vermeiden. Anschliessend wurde der Perkolationsbecher mit Schnee aus der gleichen Schicht gefüllt und der Messzylinder wurde auf den Perkolationszylinder aufgesetzt. Die Konstruktion musste auf ebenem Untergrund liegen.
6. **Wasser beifügen** – Nachdem die Konstruktion aufgebaut war, wurde das eingefärbte Wasser im Laufe einer Minute - unabhängig von der Wassermenge - gleichmässig dem Schneepaket beigefügt. Hierzu wurde die PET-Flasche in einer Höhe von einem Zentimeter über das Schneepaket im Messzylinder gehalten und in kreisenden Bewegungen entleert, wobei ein Abstand zum Zylinderrand von einem Zentimeter eingehalten wurde.
7. **Wartezeit** – Während der Wartezeit von 15 Minuten, in denen das Wasser durch den Schnee perkolierte, wurden die Schritte 4-6 für den zweiten Messzylinder wiederholt um ein Vergleichs-Ergebnis zur gleichen Schneesicht zu generieren.
8. **Schneeprobe wägen** – Nach 15 Minuten wurde der Messzylinder erneut gewogen, wobei zuvor nochmals überprüft wurde, ob sich überschüssiges Material/ Schnee daran befand. Danach konnte die

Menge des zurückgehaltenen Wassers aus der Differenz der ersten und der zweiten Wägung desselben Messzylinders abgeleitet werden. Hiermit war der Messvorgang beendet.

- Schneepaket untersuchen** – Für den letzten Schritt wurde das Schneepaket dem Zylinder vorsichtig entnommen und untersucht. Dies führte zu wichtigen Erkenntnissen hinsichtlich allfälliger Fehler im Aufbau oder in der Durchführung des Feldversuchs. Zudem konnten aus den Beobachtungen des Wasserflusses Erkenntnisse zur Retentionsfähigkeit abgeleitet und interpretiert werden.

Der komplette Ablauf von Schritt 1 bis 9 benötigt nach Erreichen einer gewissen Routine rund 30 Minuten, wobei Folgemessungen am gleichen Standort noch 20 Minuten dauern, da Schritt 1 bis 3 grösstenteils wegfallen.

3.3 Messresultate

Insgesamt wurden je 15 Messungen mit dem grossen und kleinen Messzylinder durchgeführt, was in einem Total von 30 Messungen resultierte. Bei den ersten Messungen wurde jedoch noch kein Perkolationszylinder verwendet und drei weitere Messungen wurden ungenügend dokumentiert. Somit besteht die Datenreihe aus 21 verwertbaren Messwerten. Sämtliche Messwerte und die dazugehörigen Informationen wurden in einer Excel-Tabelle gesammelt. Anschliessend wurden die Mess- und Kennwerte mittels Excel ausgewertet und dargestellt, um die Schneedichte und zwei Formen der Wasserretention gemäss Tabelle 2 zu berechnen. Die erste Form der Wasserretention repräsentiert den Gewichtsunterschied in Milliliter nach der Wasserzufuhr und Wartezeit. Die zweite Form der Wasserretention gibt an wie viel Prozent der beigegeführten Wassermenge gespeichert werden.

Tabelle 2: Die zentralen Messwerte zur Bestimmung der Schneedichte und Wasserretention

Die Korngrösse des Schnees wurde bei diesem Experiment qualitativ bestimmt, weshalb die Wasserre-

Messwerte	Berechnete Werte
Schnee (g)	Schneedichte (kg/m³) = (Schnee (g) / Zylindervolumen (cm ³)) * 1000
Wasser (ml)	Wasserretention (ml) = Schnee nach Wasserbeigabe (g) – Schnee (g)
Schnee nach Wasserbeigabe (g)	Wasserretention (%) = (100 / Wasser (ml)) * Wasserretention (ml)
Zylindervolumen (cm ³)	

tention lediglich in Abhängigkeit der Schneedichte geplottet werden kann. Die absolute Menge an Wasser, welche ein Schneepaket in einem Messzylinder zurückhält, hängt davon ab wie viel Wasser jeweils beigegeführt wird. Die Menge an beigegeführtem Wasser variierte wie in Abbildung 7 (blaue Linie) zu sehen ist im Laufe der Entwicklung stark, da bis zum Schluss unterschiedliche Ansätze getestet wurden. Daher wurde die prozentuale Wasserretention eingeführt.

Abbildung 7: Chronologische Reihenfolge, in der die Messwerte generiert wurden

Abbildung 7 dient nicht der Veranschaulichung einer Korrelation zwischen Schneedichte und Wasserretention, sondern soll aufzeigen wie im Laufe der Arbeit experimentiert wurde. So ist erkennbar, dass bei den ersten 11 datierten Messversuchen die Wassermenge relativ konstant abnimmt und bei den letzten eine erhöhte Variation auftritt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei Messbeginn der Schwerpunkt auf der Methodenentwicklung lag und erst bei den letzten 10 Messungen, wo der finale Aufbau stand, die Wichtigkeit der beigeführten Wassermenge analysiert wurde.

In Bezug auf die Messungen 7 und 8 in Abbildung 7, welche den Messungen 20 und 21 aus Abbildung 8 entsprechen, gilt anzumerken, dass grundsätzlich kein Material eine negative Wasserretention aufweisen kann. Die negativen Werte sind darauf zurückzuführen, dass das Schneepaket während den 15 Minuten Wartezeit schmolz und somit trotz der beigeführten Wassermenge an Gewicht verlor. Diese Daten wurden trotzdem beibehalten, da sie eine typische Schwierigkeit der Feldarbeit illustrieren.

Abbildung 8 ist eine Darstellung der Messresultate gemäss zunehmender Schneedichte (Messpunkte sind nicht mehr chronologisch). Jedoch kann auch hier kein Trend zwischen Schneedichte und Wasserretention festgestellt werden, was auf die Inkonstanz der beigefügten Wassermenge zurückzuführen ist. Entsprechend ist die einzige Korrelation, welche aus Abbildung 8 und den Messdaten im Allgemeinen hervorgeht, dass je weniger Wasser beigefügt wird (blaue Linie) desto grösser ist der prozentuale Anteil an Wasser der vom Schnee zurückgehalten wird (orange Linie). Diese Erkenntnis ist intuitiv verständlich und stellt kein neues Wissen dar.

Abbildung 8: Messreihe geordnet nach zunehmender Schneedichte

Die Werte der relativen Wasserretention befinden sich zwischen 1.98 % und 75 %. Dabei korreliert der kleinste prozentuale Rückhalt mit der höchsten beigefügten Wassermenge und der höchste prozentuale Rückhalt mit der kleinsten beigefügten Wassermenge. Entsprechend muss angenommen werden, dass die Spannweite der relativen Wasserretention mit kleineren Wassermengen als 8 ml und grösseren Wassermengen als 152 ml zunehmen würde. Somit kann aus der Messreihe des Feldversuchs keine Aussage zur Wasserretention in Abhängigkeit der Schneedichte getroffen werden kann.

3.4 Beobachtungen der Fliesswege

Gemäss dem 9. Schritt aus Kapitel 3.2, wurde das Schneepaket nach der Messung auf den Wasserfluss untersucht, was als unabhängiges Farbstoff-Tracing Experiment betrachtet werden kann. Im folgenden Abschnitt werden Beobachtungen der Fliesswege thematisiert, welche spezifisch für den erarbeiteten Feldversuch von Relevanz sind und fundamentale Schwierigkeiten dieses Experiments aufzeigen.

Fließspfade

Farbstoff-Tracing Experimente von Schnee sind beinahe so alt wie die Schneeforschung selbst und können bis ins Jahr 1890 zurückverfolgt werden (Schneebeli 1995: 90). Dabei konnte früh festgestellt werden, dass sowohl Schmelz- wie auch Regenwasser in präferentiellen Fließspfadern durch Schnee perkoliert. Entsprechend wurden diese «preferential flows» auch im Laufe dieses Experiments beobachtet. Dabei waren die Fließspfade besonders bei trockenem Neuschnee mit einer Dichte von bis zu 160 kg/m^3 gut ersichtlich (Abb. 9), während bei Altschnee der hohe Flüssigwasseranteil die Fließwege nicht erkennen liess (Abb. 12).

Abbildung 9 zeigt drei Darstellungen des gleichen Schneepakets. Dieses Schneepaket wurde entweder bei einer natürlichen Schneerutschung oder bei der Probenentnahme diagonal komprimiert. Obwohl das Wasser gleichmässig auf der ganzen Zylinderoberfläche verteilt wurde, konzentrierte es sich bereits nach 2 cm entlang der verdichteten Schneeschicht. Diese Beobachtung zeigt einerseits, wie sorgfältig bei der Entnahme einer Schneeprobe gearbeitet werden musste und andererseits, dass bereits kleinste Dichteunterschiede den Wasserfluss und die gemessene Retention beeinflussen konnten. Zudem veranschaulicht die Aufsicht auf das geteilte Schneepaket, dass ein hoher Volumenanteil des Schnees nicht in Kontakt mit dem beigeführten Wasser kam und daher seine Retentionsfähigkeit nicht ausüben konnte. Demzufolge konnten natürliche und künstliche Dichtevariationen, innerhalb einer vermeintlich homogenen Schneeschicht, die Fließspfade stark beeinflussen, was in einer Variation der gemessenen Wasserretention resultierte.

Abbildung 9: Wasserpfade entlang einer leicht verdichteten Schneeschicht.

- Links – Vorderseite des Schneepakets
- Mitte – Rückseite des Schneepakets
- Rechts – Aufsicht auf horizontal geteiltes Schneepaket

Eisschichten und laterale Wasserverteilung

Nachdem sich eine Schneeschicht abgelagert hat, führen wiederholte Schmelz- und Gefrierprozesse an der Oberfläche zu einer aufliegenden Eisschicht. Entsprechend befinden sich zwischen den meisten Schneeschichten solche Eisschichten. Im Laufe dieser Arbeit wurde versucht möglichst nur homogener Schnee ohne Eisschichten zu beproben, jedoch erforderte dies eine Schneemächtigkeit, welche nicht an jedem Feldtag gegeben war. Abbildung 10 zeigt eine heterogene Schneeprobe, bei der die mittlere Schneeschicht wegen der aufliegenden Eiskruste komplett trocken blieb. Es kam zu einem lateralen Fließpfad, welcher das Wasser zum Zylinderrand führte. Anschliessend floss das Wasser auf der Vorderseite zwischen Zylinderrand und Schnee nach unten, bis eine andere Schneeschicht erreicht wurde und der Fließpfad wieder zurück ins Schneepaket führte.

Abbildung 10: Eisschicht führt zu lateralem Fließpfad

- Links - Vorderseite des Schneepakets
- Mitte – Rückseite des Schneepakets
- Rechts – Senkrecht geteiltes Schneepaket

Diese Beobachtung führte zu einem kleinen Nebenexperiment, dessen Ziel es war, den Einfluss von Eisschichten auf die Wasserretention einzuschätzen (Abb. 8). Hierzu wurde ein Vertikalschnitt gegraben, dann Wasser auf die Schneedecke gegossen und anschliessend wurden die Fließpfade analysiert. Dabei wurde beobachtet, dass das Wasser nach 8 cm auf eine Eisschicht traf und sich horizontal verteilte bis es auf die Kante des gegrabenen Vertikalschnitts traf und dann entlang dieser versickerte. Diese Beobachtung zeigt, dass im Kontext der Wasserretention von Schnee auch eine Analyse der Wasserretention von Eisschichten notwendig ist, um eine exakte Modellierung einer Schneedecke zu erreichen.

Abbildung 11: Nebenexperiment zur Veranschaulichung des Einflusses von Eisschichten auf den Fließpfad und die Wasserretention

4. Diskussion

4.1 Arten der Wasserretention

Bereits nach dem ersten Feldtag war erkennbar, dass die Menge an zurückgehaltenem Wasser von der Menge an beigeführtem Wasser abhängt. Daher stellte sich früh die Frage, wie viel Wasser dem Schneepaket beigefügt werden sollte, da dies die Messresultate definiert. Dazu wurden die folgende «Arten der Wasserretention» aufgestellt und evaluiert:

1. **Maximale Wasserretention eines isolierten Schneepaketes** – Wie bei den Messungen mit dem ersten Versuchsaufbau festgestellt wurde, kann ein isoliertes Schneepaket wesentlich mehr Wasser aufnehmen als in der Natur möglich wäre (Kap 2.2). Entsprechend suggeriert die erste Art der Wasserretention eine Isolation des Schneepaketes in Kombination mit einer hohen Wasserzufuhr mit dem Ziel einen maximalen Sättigungswert zu erreichen. Dabei ist fraglich, ob im Endeffekt von einem Retentionswert gesprochen werden kann, da eine solche Übersättigung in der Natur nie erreicht wird, weil das Wasser zuvor in tiefere Schneeschichten oder schliesslich in den Boden versickern wird.
2. **Maximale Wasserretention eines Schneepaketes** – Parallel zu der ersten Art der Wasserretention sieht diese Form eine grosse Menge an beigeführtem Wasser vor, jedoch wird das Schneepaket nicht isoliert. Somit kann das Wasser immer noch in tiefere Schichten perkolieren. Das Resultat würde der maximalen Wasserretention entsprechen, welche in der Natur theoretisch auftreten könnte.
3. **Wasserretention eines Schneepaketes bei einer relativen Wassermenge** – Bei der «relativen Wasserretention» wird dem Schneepaket jeweils eine Wassermenge relativ zum Eigengewicht beigefügt. Hier stellt sich die Frage, wie viel Prozent des Schneeeigengewichts an Wasser sinnvoll wären. Anschliessend könnten jedoch kaum Vergleiche zwischen den verschiedenen Schneearten gemacht werden, da nicht ableitbar wäre wie sie jeweils auf die gleiche Wassermenge reagieren würden.
4. **Schwellwert-Wasserretention eines Schneepaketes** – Als Schwellwert-Wasserretention wird die maximale Wassermenge bezeichnet, die das untersuchte Schneepaket halten kann, ohne dass mehr als 5 Prozent (zufälliger Schwellenwert) der beigefügten Wassermenge in die untere Schneeschicht fliesst. Hier könnte nur sehr wenig Wasser dem Schneepaket beigeführt werden, da durch präferenzielles Fliesen bereits kleinste Wassermassen in tiefere Schichten perkolieren können.
5. **Wasserretention eines Schneepaketes bei einer bestimmten Wassermenge** – Diese Form der Wasserretention sieht vor, dass jedes Schneepaket mit der gleichen Wassermenge beprobt wird, wobei sich die beigefügte Wassermenge am Ziel einer Modellierung anpasst. Ist beispielsweise die Modellierung von «rain-on-snow events» das Ziel, könnte bestimmt werden wie viel Wasser durchschnittlich bei einem Frühlingsregen auf einen Quadratmeter Schnee trifft. Anschliessend könnte die Wassermenge auf die Zylinderoberfläche angepasst werden und die bestimmte Wasserretention hätte tatsächlich einen Wert, welcher in der Natur auftritt. Zudem könnten Vergleiche zwischen den verschiedenen Schneearten gezogen werden.

Es lässt sich festhalten, dass bei einer Weiterführung des Experiments die 5. Form der Wasserretention verfolgt werden würde. Mit dieser Form sollte eine Darstellung der Ergebnisse, parallel zu Abbildung 8, eine klare Korrelation zwischen Schneedichte und Wasserretention zeigen, da der Wasserinput konstant wäre. Auf der Basis einer solchen Korrelation könnte ein erstes Modell für eine Schneedecke entworfen werden, welches anschliessend mit veränderten Wasserinput-Mengen ausgebaut werden kann.

4.2 Schwierigkeiten

Zwar wurden, wie in Kapitel 3.3 dokumentiert ist, keine validen Wasserretentionswerte erzielt, jedoch können aus den Beobachtungen (Kap. 3.4) wichtige Messfehler hinsichtlich Zylinderexperimenten und allgemeine Schwierigkeiten in Bezug auf Feldarbeit hergeleitet werden.

Durchführungsbedingte Schwierigkeiten

- **Inkonstante Wasserbeigabe** – Zu Beginn der Arbeit wurde die vierte Art der Wasserretention angestrebt, weshalb die beigeführten Wassermassen sehr gering ausfielen. Im weiteren Lauf des Experiments wurde mit der beigefügten Wassermenge experimentiert. Dies war für bestimmte Erkenntnisse wichtig, resultierte jedoch darin, dass die generierten Messwerte ohne Aussagekraft sind. Im Nachhinein hätte früher erkannt werden müssen, dass eine konstante Wassermenge zielbringend ist.
- **Korngrösseninformation** – Es ist erwiesen, dass nicht nur die Schneedichte, sondern auch die Korngrösse des Schnees den Wasserfluss und Wasserretention mitbestimmt (Yamaguchi et al., 2010, Hirashima et al., 2010). Die komplette Vernachlässigung eines solch wichtigen Faktors wie der Korngrösse des Schnees, hätte selbst bei perfekter Durchführung des Experiments eine nicht quantifizierbare Varianz innerhalb der Messresultaten von Schnee ähnlicher Dichte zur Folge. Entsprechend müsste die Korngrösse für ein fundiertes Resultat der Wasserretention miteinbezogen werden.

Versuchsbedingte Schwierigkeiten

- **Zylindergösse** – Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, wurden zwei unterschiedlich grosse Messzylinder für diesen Versuch verwendet. Der Grundgedanke war, zu evaluieren wie eine bestimmte Schneeart in unterschiedlicher Menge auf die gleiche Wassermasse reagiert. Schliesslich ist die Schneemenge genauso wichtig wie die Wassermenge, da das Verhältnis zwischen den beiden Werten die Wasserretention prägt. Dies bedeutet, dass grundsätzlich die Messwerte des grossen und des kleinen Messzylinders separat und nicht wie in Abbildung 7 und 8 zusammen geplottet werden sollten, da sich das Schneevolumen um mehr als das Doppelte unterscheidet. Weil bei der separierten Darstellung jedoch genau so wenig eine Korrelation zwischen Schneedichte und Wasserretention erkennbar ist, wurde darauf verzichtet.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob für die Modellierung der Wasserretention besser ein konstantes Schneevolumen mit gleicher Wassermenge oder eine konstante Wassermenge mit unterschiedlichem Schneevolumen beprobt werden sollte.

- **Einschränkung der lateralen Fliesspfade** – Die untersuchten Schneepakete stammten meist aus einer Schneesicht. Entsprechend war die Schneedichte innerhalb der Schneepakete weitgehend gleich und sie beinhalteten keine ausgeprägten Eisschichten (Ausnahme Abb. 10), weshalb sie als homogen bezeichnet wurden. Hätte man ein solches Schneepaket mit MRI untersucht, wären dennoch vertikale Dichteunterschiede und laterale Eisschichten aufgefunden worden, welche bei einer Observation von blossen Auge nicht bestimmbar waren (Katsushima et al., 2018). Diese feinen Unterschiede haben eine grosse Tragweite, da sie für die Entstehung von präferenziellen Fliesspfaden verantwortlich sind. Diese Fliesspfade verlaufen nie identisch und führen zu einer natürlichen Varianz in der gemessenen Wasserretentionsfähigkeit der gleichen Schneeart, weshalb stets mehrere Messungen erforderlich sind um anschliessend einen Mittelwert zu bestimmen (Abb. 12). Das Problem bei diesem Experiment und jedem Versuch, wo der Schnee in einem Zylinder analysiert wird, ist die Einschränkung der horizontal-verlaufenden Fliesspfade. Wie in Kapitel 3.4 dokumentiert und in Abbildung 12 veranschaulicht, führte diese Einschränkung zu einer methodenbedingten Varianz, weil beim Auftreffen eines Fliesspfades auf den Zylinderrand das Wasser zwischen Schnee und Zylinder perkolierte. Dies wurde zwar mit einer angepassten Wasserbeigabe (Kap. 3.2) zu verhindern versucht, konnte jedoch nie komplett unterbindet werden.

Abbildung 12: Die unterschiedlichen Fließpfade führen zu einer natürlichen und einer methodenbedingten Varianz in der gemessenen Wasserretention

Der methodenbedingte Abfluss entlang des Zylinderrandes wurde bei mindestens 10 Feldmessungen beobachtet und wird als eine der grössten unumgänglichen Fehlerquellen bei diesem Experiment und sämtlichen Schneeanalysen innerhalb eines Zylinders eingeschätzt.

- **Unbeabsichtigte Retentionsschicht** – Indem der Messzylinder auf einem zweiten Schneepaket platziert wurde, war ein natürliches Versickern in tieferliegende Schneeschichten möglich. Dabei wurde jedoch eine künstliche Stauschicht erschaffen, da die Verbindung des oberen und unteren Schneepaket nicht natürlich war (Abb. 13). Entsprechend wird bei diesem Experiment die Retentionskraft der Stauschicht als Teil der Wasserretention von Schnee miteingerechnet. Würde man die Messresultate dieses Versuchs zur Modellentwicklung weiterverwenden, wäre daher eine quantitative Einschätzung der Retentionskraft dieser künstliche Retentionsschicht nötig, um diese vom gemessenen Resultat abzuziehen.

Abbildung 13: Künstliche Retentionsschicht zwischen oberem und unterem Schneepaket

- **Begrenzte Möglichkeiten** – Im Verlauf dieser Arbeit wurde stets die oberste oder zweitoberste Schneeschicht einer Schneedecke beprobt. Dies lag daran, dass oftmals nur die oberste Schneeschicht eine genügende Mächtigkeit aufwies, da diese noch nicht komprimiert wurde. Zudem war für die Probenentnahme eine Untergrabung der ausgewählten Schneeschicht notwendig, weshalb selbst bei genügender Mächtigkeit keine allzu tief liegenden Schichten untersucht werden konnten. Somit definierte weitgehend die Natur, welche Schneeart mit diesem Experiment untersucht werden konnte, was bei einer grösseren Messreihe zu einem nahezu unüberwindbaren Problem werden könnte.

Feldarbeitsbedingte Schwierigkeiten

- **Lufttemperatur und Schneeschmelze** – Wie in Kapitel 2.2 vermerkt, mussten die Aussentemperaturen während der Durchführung dieses Experiments um die Null Grad Celsius sein und das Wetter musste bestimmte Bedingungen erfüllen, damit genaue Resultate möglich waren. Jedoch kann weder Temperatur noch Wetter im Feld kontrolliert werden, was dazu führte, dass die Ansprüche ans Untersuchungsgebiet aus Kapitel 2.2 oftmals nicht erfüllt wurden. Insgesamt wurden 13 Messungen bei 4 Grad Celsius oder wärmer generiert, was fundamentale Fehler (Kap. 3.3) in den Messerwerten zur Folge hatte.

Schlussfolgerung & Ausblick

In dieser Arbeit wurde ein Feldversuch entwickelt, um die Wasserretention von Schnee im Feld zu bestimmen. Dabei wurde intuitiv und unbeabsichtigt ein Zylinderexperiment von 1938 repliziert, welches noch heute diversen Arbeiten als Grundlage zur Bestimmung der Wasserretention von Schnee dient. Aufgrund der Anpassungen in der beigeführten Wassermenge, konnten keine Werte zur Wasserretention einer spezifischen Schneeart generiert werden, jedoch wurden interessante Beobachtungen aufgestellt. Unter Betracht, dass viele der aktuellen Forschungsarbeiten auf solchen Zylinderexperimenten basieren und die damit verbundenen Schwierigkeiten nicht dokumentieren, gewinnen die Erkenntnisse dieser Arbeit an Bedeutung. Es zeigt sich, dass mehr Hintergrundwissen zum Nachvollziehen der Resultate von modernen Forschungsarbeiten wichtig wäre, da fundamentale Punkte, wie die Art und Weise der Wasserbeigabe, die Wichtigkeit und die Auswirkungen der beigefügten Wassermenge oder die Beschränkung der lateralen Fließwege, nicht thematisiert werden. Somit liegt der Wert dieser Arbeit in der Dokumentation simpler Erkenntnisse, welche in komplexen Problemstellungen resultieren, jedoch in der Fachliteratur kaum thematisiert werden.

Idealerweise könnte dieser Versuch, in Kombination mit einem Messgerät zur Korngrößenbestimmung und einem konstantem Wasserinput, eine Messserie hervorbringen, aus welcher eine klare Abhängigkeit der Wasserretention von der Schneedichte und Korngrösse erkennbar ist. Mit einer umfangreichen Messreihe könnte schliesslich eine Funktion erarbeitet werden, mit welcher die Wasserretention in Abhängigkeit von Schneedichte, Korngrösse des Schnees und dem Wasserinput bestimmt werden könnte. Die Funktion könnte dennoch nur begrenzt für die Modellierung einer Schneedecke weiterverwendet werden, da die gemessenen Werte der Wasserretention lediglich für ein bestimmtes Schneesvolumen und eine bestimmte Schneeform gültig wären. Somit wäre eine Weiterführung dieses Experiments beschränkt nutzbringend, da moderne Ansätze mit «Magnetic Resonance Imaging» genauere Resultate mit weniger Aufwand versprechen.

Literaturverzeichnis

- Adachi, S., Yamaguchi, S., Ozeki, T. and Kose, K. (2020): Application of a Magnetic Resonance Imaging Method for Nondestructive, Three-Dimensional, High-Resolution Measurement of the Water Content of Wet Snow Samples, *Front. Earth Sci*, 8:179, DOI: 10.3389/feart.2020.00179
- Bøggild, C. (2000): Preferential Flow and Melt Water Retention in Cold Snow Packs in West-Greenland, *Hydrology Research*, 31, 287–300, DOI: <https://doi.org/10.2166/nh.2000.0017>
- Colbeck, S. (1972): A Theory of Water Percolation in Snow. *Journal of Glaciology*, 11(63), 369-385. DOI: 10.3189/S0022143000022346
- Colbeck, S. (1974): The capillary effects on water percolation in homogeneous snow, *Journal of Glaciology*, 13(67), 85-97, DOI: 10.3189/S002214300002339X
- Denoth, A., Foglar, A., Weiland, P., Mätzler, C., Aebischer, H., Tiuri, M., et al. (1984): A comparative study of instruments for measuring the liquid water content of snow, *J. Appl. Phys*, 56, 2154–2160, DOI: 10.1063/1.334215
- Eiriksson, D., Whitson, M., Luce, C.H., Marshall, H.P., Bradford, J., Benner, S.G., Black, T., Hetrick, H. and McNamara, J.P. (2013): An evaluation of the hydrologic relevance of lateral flow in snow at hillslope and catchment scales, *Hydrol. Process.*, 27: 640-654, DOI: <https://doi.org/10.1002/hyp.9666>
- Fohrer, N., Bormann, H., Miegel, K., & Casper, M. (2016): *Hydrologie*, 4513, UTB.
- Gerdel, R. (1954): The transmission of water through snow, *American Geophysical Union*, 35, 475-485, Snow, Ice and Permafrost Research Establishment, Illinois, DOI: <https://doi.org/10.1029/TR035i003p00475>
- Hirashima, H., Yamaguchi, S., Sato, A., Lehning, M. (2010): Numerical modeling of liquid water movement through layered snow based on new measurements of the water retention curve, *Cold Regions Science and Technology*, 64, 2, 94-103, ISSN 0165-232X, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2010.09.003>.
- Hughes, T., Seligman, G. (1938): The bearing of snow permeability and retentivity on the density increase of firn and ice band formation in glaciers, *commission de neige*, 3, URL: http://hydrologie.org/redbooks/a026/Neig_Q1_R3.pdf
- Jordan, R. (1995): Effects of Capillary Discontinuities on Water Flow Retention in Layered Snow Covers, *Defence Science Journal*, 45.2, DOI: 10.14429/dsj.45.4107
- Morris, E. (1981): Field Measurement of the Liquid-Water Content of Snow, *Journal of Glaciology*, 27, 175-178, DOI: 10.3189/s0022143000011333
- Samimi, S., Marshall, S. (2017): Diurnal Cycles of Meltwater Percolation, Refreezing, and Drainage in the Supraglacial Snowpack of Haig Glacier, Canadian Rocky Mountains, *Frontiers in Earth Science*, 5, 1-6, URL: <https://www.frontiersin.org/article/10.3389/feart.2017.00006>, DOI: 10.3389/feart.2017.00006
- Schaefli, B., Gupta, H. (2007): Do Nash values have value?, *Hydrological Processes*, 21, 2075-2080, Wiley-Blackwell, DOI: 10.1002/hyp.6825
- Schneebeli, M. (1995): Development and stability of preferential flow paths in a layered snowpack. *IAHS Publications-Series of Proceedings and Reports-Intern Assoc Hydrological Sciences*, 228, 89-96.
- Singh, P., Spitzbart, G., Hübl, H., Weinmeister, H. (1997): Hydrological response of snowpack under rain-on-snow events: a field study, *Journal of Hydrology*, 202, 1–4, Pages 1-20, DOI: [https://doi.org/10.1016/S0022-1694\(97\)00004-8](https://doi.org/10.1016/S0022-1694(97)00004-8).
- Techel, F., Pielmeier, C. (2011): Point observations of liquid water content in wet snow – investigating methodical, spatial and temporal aspects, *The Cryosphere*, 5, 405–418, <https://doi.org/10.5194/tc-5-405-2011>, 2011.

Van As, D., Box, J., Fausto, R. (2016): Challenges of Quantifying Meltwater Retention in Snow and Firn: An Expert Elicitation, *Frontiers in Earth Science*, 4, 101, 1-5, URL: <https://www.frontiersin.org/article/10.3389/feart.2016.00101>, DOI=10.3389/feart.2016.00101

WSL – Institut für Schnee und Lawinenforschung SLF: Aufgerufen am 14.11.2021 unter <https://www.slf.ch/de/index.html>

Yamaguchi, S., Katsushima, T., Sato, A., Kumakura, T. (2010): Water retention curve of snow with different grain sizes, *Cold Regions Science and Technology*, 64, 2, 87-93, URL: <https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2010.05.008>.

Yamaguchi, S., Watanabe, K., Katsushima, T., Sato, A., & Kumakura, T. (2012): Dependence of the water retention curve of snow on snow characteristics. *Annals of Glaciology*, 53(61), 6-12.
DOI:10.3189/2012AoG61A00

Katsushima, T., Adachi, S., Yamaguchi, S., Ozeki, T. und Kumakura T. (2018): OBSERVATION OF FINGERING FLOW AND LATERAL FLOW DEVELOPMENT IN LAYERED DRY SNOWPACK BY USING MRI, International Snow Science Workshop, Innsbruck, Austria, URL: https://arc.lib.montana.edu/snow-science/objects/ISSW2018_P10.22.pdf

Anhang

Mess-Nr.	Messung Datum	Ort	Bewölkung	Temperatur (GradCelsius)	Alter des Schnees	kurze Beschreibung des Schnees	Messzylinder (g)	
2	18.3.2021; 12:45	Grindelwald (1457müN bewölkt leicht sonn			2	Schnee fiel in den h-Schnee leicht sulzig/ wasserhaltig	419	
3	20.3.2021; 12:23	Grindelwald Eigernord Blauer Himmel			-2	Älter als 96h ausser Oberste 10 cm sehr luftig, darunter	118	
5	20.3.2021; 15:39	Grindelwald Sonnenha Leicht bewölkt			-5	Älter als 96h ausser Oberste 3 cm sehr Porös, darunter	120	
6	20.3.2021; 15:40	Grindelwald Sonnenha Leicht bewölkt			-5	Älter als 96h ausser Oberste 3 cm sehr Porös, darunter	404	
7	21.3.2021; 13:15	Grindelwald Sonnenha Bewölkt leichter Sch			-1	Schnee nun über 4 T Grobkörniger als am Vortag. Imme	119	
8	21.3.2021; 13:16	Grindelwald Sonnenha Bewölkt leichter Sch			-1	Schnee nun über 4 T Grobkörniger als am Vortag. Imme	427	
9	31.03.2021; 09:16	Martisberg Sonnenhan Blauer Himmel	Seit einer Woche über 10 Grad bei Tage	über eine Woche	Sehr wässrig, Grobkörnig	294		
10	31.03.2021; 09:16	Martisberg Sonnenhan Blauer Himmel	Seit einer Woche über 10 Grad bei Tage	über eine Woche	Sehr wässrig, Grobkörnig	871		
12	01.04.2021; 07:00	Martisberg Sonnenhan Blauer Himmel	Seit einer Woche über 10 Grad bei Tage (6)	über eine Woche	Sehr wässrig, Grobkörnig	270		
13	01.04.2021; 07:00	Martisberg Sonnenhan Blauer Himmel	Seit einer Woche über 10 Grad bei Tage (6)	über eine Woche	Sehr wässrig, Grobkörnig	765		
14	01.04.2021; 07:20	Martisberg Sonnenhan Blauer Himmel	Seit einer Woche über 10 Grad bei Tage (6)	über eine Woche	Sehr wässrig, Grobkörnig	289		
16	13.4.2021; 10:30	Grindelwald Eigernord Blauer Himmel			4 12h	fluffig leicht, grosse Kristalle	125	
17	13.4.2021; 10:30	Grindelwald Eigernord Blauer Himmel			4 12h	fluffig leicht, grosse Kristalle	411	
18	13.4.2021; 11:00	Grindelwald Eigernord Blauer Himmel			4 12h	fluffig leicht, grosse Kristalle	131	
19	13.4.2021; 11:01	Grindelwald Eigernord Blauer Himmel			4 12h	fluffig leicht, grosse Kristalle	430	
20	13.4.2021; 11:30	Grindelwald Eigernord Blauer Himmel			5 12h	fluffig leicht, grosse Kristalle	126	
21	13.4.2021; 11:31	Grindelwald Eigernord Blauer Himmel			5 12h	fluffig leicht, grosse Kristalle	437	
22	13.4.2021; 12:00	Grindelwald Eigernord Blauer Himmel			8 12h	fluffig leicht, grosse Kristalle	131	
23	13.4.2021; 12:01	Grindelwald Eigernord Blauer Himmel			8 12h	fluffig leicht, grosse Kristalle	442	
24	13.4.2021; 12:29	Grindelwald Eigernord Blauer Himmel			10 12h	fluffig leicht, grosse Kristalle	132	
25	13.4.2021; 12:30	Grindelwald Eigernord Blauer Himmel			10 12h	fluffig leicht, grosse Kristalle	452	
Mess-Nr.	Zylinder(g)	Schnee (g)	Wasser in Flasche (g)	Flasche (g)	Wartezeit (min)	Schnee nach Wasserbeigabe (g)	Wasser (ml)	Wasserretention im Schnee (ml)
2	264	155	126		20	15	182	106
3	69	49	61		20	15	59	41
5	69	51	47		20	15	61	27
6	264	140	54		20	15	157	34
7	69	50	40		20	15	54	20
8	264	163	40		20	15	176	20
9	69	225	42		20	15	214	22
10	264	607	38		20	15	595	18
12	69	201	28		20	15	207	8
13	264	501	41		20	15	513	21
14	69	220	28		20	15	225	8
16	69	56	76		20	15	61	56
17	264	147	88		20	15	174	68
18	69	62	70		20	15	82	50
19	264	166	131		20	15	209	111
20	69	57	74		20	15	73	54
21	264	173	137		20	15	193	117
22	69	62	101		20	15	62	81
23	264	178	171		20	15	181	151
24	69	63	70		20	15	72	50
25	264	188	127		20	15	211	107
Mess-Nr.	Wasserretention des Schnees (%)	Schneedichte (kg/m³)	normierte Wasserretention (ml)	normierte Wasserretention des Schnees (%)	Wassermenge auf kleinen Zyl normiert (ml)			
2	25.47169811	132.3621086	10.54748384	25.47169811	41.40864026			
3	24.3902439	107.1131902	10	24.3902439	41			
5	37.03703704	111.4851572	10	37.03703704	27			
6	50	119.5528723	6.641008343	50	13.28201669			
7	20	109.2991737	4	20	20			
8	65	139.1937013	5.078418145	65	7.812950992			
9	-50	491.8462816	-11	-50	22			
10	-66.66666667	518.3470961	-4.687770595	-66.66666667	7.031655893			
12	75	439.3826783	6	75	8			
13	57.14285714	427.8284929	4.687770595	57.14285714	8.203598541			
14	62.5	480.9163643	5	62.5	8			
16	8.928571429	122.4150745	5	8.928571429	56			
17	39.70588235	125.5305159	10.54748384	39.70588235	26.56403337			
18	40	135.5309754	20	40	50			
19	38.73873874	141.7555485	16.79784463	38.73873874	43.361878			
20	29.62962963	124.601058	16	29.62962963	54			
21	17.09401709	147.7331921	7.812950992	17.09401709	45.7057633			
22	0	135.5309754	0	0	81			
23	1.986754967	152.0029376	1.171942649	1.986754967	58.98777999			
24	18	137.7169589	9	18	50			
25	21.4953271	160.5424285	8.984893641	21.4953271	41.79928781			

Abbildung 14: Rohdaten der Messungen, welche in Abbildung 7 und 8 verwendet wurden